

ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Алтмишев Темур

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Шохобиддинов Убайдулло

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374914>

Бугунги кунда, терроризм ва у билан боғлиқ жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ошиши бутун инсониятга таҳдид соладиган барча турдаги жиноятлардан устун келмоқда. Иқтисодиёт ва жаҳон институти томонидан ҳар йили ўтказиладиган кенг қамровли тадқиқот дунё аҳолисининг 99,7 фоизи истиқомат қиладиган 163 мамлакатга терроризмнинг таъсир қилувчи омиллари ўрганади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки 2021 йилда дунё бўйлаб содир этилган умумий терактлар сони 5226 тага кўпайган бўлса-да, ўлимлар сони 1,2 фоизга камайган. Терроризм кўпроқ концентрацияланган бўлиб, 119 мамлакатда ўлим ҳолатлари қайд этилмаган, бу эса 2007 йилдан бери энг яхши кўрсаткичдир. Бироқ дунё ривожлангари сари терроризм ҳам ривожланиб бормоқда. Террористлар дронлар, GPS тизимлари ва шифрланган хабар хизматларини ўз ичига олган илғор технологиялардан фойдаланишмоқда¹.

Ушбу глобллашув шароитида ҳамда халқаро ва минтақавий можаралар трансформацияси давом этаётган бир пайтда, терроризм ва у билан боғлиқ жиноятларга қарши самарали курашиш масаласи мамлакатимиз учун долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Хусусан, давлатимиз раҳбари томонидан “2021-2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди².

Н.Отақуловнинг фикрича, Стратегия Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, халқаро ҳуқуқ ва Ўзбекистон Республикаси халқаро

¹ Глобальный индекс терроризма 2022 г. <https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2022-key-findings-in-6-charts>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 й. ПФ-6255-сон "2021-2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони <https://lex.uz/docs/111453>.

шартномаларининг умумэтироф этилган тамойил ва нормаларига асосланган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги, “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги, “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги ҳамда “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонунларининг қоидаларини амалга оширишга қаратилган³.

Ҳозирги куннинг энг асосий муаммоларидан бири бу – интернет тармоғида террористик ва экстремистик ғояларнинг тез тарқалишидир. Ҳар йили жаҳон интернет майдони жуда тезкорлик билан ривожланиб бормоқда. Интернет билан биргаликда унинг таркибида олиб борилаётган ноқонуний фаолиятлар, шу жумладан, экстремистик тарғиботлар ҳам ўсиб бормоқда. Экстремизмнинг қурбони бўлиб қолаётганларни эса аксарият ҳолларда ёшлар ташкил этади. Хўш, нега айнан ёшлар? Биринчидан, ушбу контент мустақамланмаган психикага эга бўлади ва бу ўз ўрнида уларни “масофадан” туриб манипуляция қилиш имконини беради, иккинчидан эса, бугунги кунда бутунжаҳон интернет фойдаланувчиларнинг ярмидан ортиғини 20 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этади⁴

Маълумотларга қараганда ЕХХТнинг интернетда олиб бориладиган онлайн-форумлар бўйича экспертларининг фикрига кўра террорчилар ва экстремистлар томонидан Интернет оламидан фойдаланган ҳолда инсонлар онгига таъсир ўтказишда қуйидаги воситалар алоҳида ўрин тутлади:

бирон-бир муаммоли мавзуга доир тематик суҳбатлар;

ўзига жалб этувчи блоглар;

асосий фойдаланувчилари ёшлардан иборат бўлган ижтимоий тармоқлар ёхуд виртуал ҳамжамиятлар⁵.

Шу билан биргаликда, Д.В. Карабаш ва С.Л. Лазицкийлар терроризмнинг потенциал объектлари сифатида ҳар қандай жисмоний ва юридик шахслар, уларнинг мулки, яшаш жойлари, кўчмас мулк

³ Отақулов Н. Терроризм профилактикасининг ўзига хос хусусиятлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 298-303.

⁴ Хасанов Ф. Ф. Интернет маконида экстремизм профилактикасини тарғиб қилишнинг айрим муаммолари //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 16-27.

⁵ Овчинский В.С. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: Хрестоматия. – М., 2017.

объектлари, муҳим инфратузилма, транспорт, алоқа ва ахборот тармоқлари кўриб чиқилиши мумкин деб фикр билдириб ўтишган⁶. Фикримизча, терроризм профилактикаси деганда, терроризмга қарши курашиш субъектларининг фаолияти бўлиб, терроризм билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ушбу жиноятлар содир этилишига имкон бераётган шартшароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг чора-тадбирлар мажмуаси тушуниш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Глобальный индекс терроризма 2022 г. <https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2022-key-findings-in-6-charts>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 й. ПФ-6255-сон "2021-2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони <https://lex.uz/docs/111453>.
3. Отақулов Н. Терроризм профилактикасининг ўзига хос хусусиятлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 298-303.
4. Хасанов Ф. Ф. Интернет маконида экстремизм профилактикасини тарғиб қилишнинг айрим муаммолари //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 16-27.
5. Овчинский В.С. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: Хрестоматия. – М., 2017.
6. Карабаш Д.В., Лазицкий С.Л. Общегосударственная система противодействия терроризму // Вестник краснодарского университета МВД России. – 2013. – 136 с

⁶ Карабаш Д.В., Лазицкий С.Л. Общегосударственная система противодействия терроризму // Вестник краснодарского университета МВД России. – 2013. – 136 с